

Buchbesprechungen

Billion-Kramer, T. (2021). Nature of Science. Lernen über das Wesen der Naturwissenschaften. Wiesbaden: Springer VS, 55 Seiten.

Nicht erst seitdem sich Populistinnen und Populisten dazu aufschwingen, Forschungserkenntnisse zu COVID-19 infrage zu stellen, wird augenscheinlich, dass naturwissenschaftlicher Unterricht weltweit eine Herkulesaufgabe noch nicht zur Zufriedenheit hat lösen können: verstehen zu lassen, was naturwissenschaftliche Forschung vermag und wieso man ihr (wie weit) vertrauen darf. Die Diskussion darüber, wie sich diese Fragen in den naturwissenschaftlichen Unterricht integrieren lassen, firmieren seit etwa 35 Jahren unter dem Titel «Nature of Science» (NoS) bzw. «Wesen der Naturwissenschaften» in der naturwissenschaftsdidaktischen Forschung. Doch noch immer scheint dies ein akademischer Diskurs zu sein, der durch weitgehende Einigkeit besticht. Zwar sind Studierende des Lehramts in den vergangenen Jahrzehnten sicherlich besser und gezielter darauf vorbereitet worden, NoS zu erkennen und im Unterricht zu berücksichtigen. Doch es steht zu befürchten, dass sie diesen Aspekt bei der Fülle der Studien- und Prüfungsinhalte nicht prioritär behandeln und schlimmstenfalls verdrängen. Das ist der Fluch eines Lehramtsstudiums, in dem fachdidaktische Aspekte allzu oft fachwissenschaftlichen Ansprüchen nachgeordnet werden: Kraft nicht als Vektor zu beschreiben, verursacht Schnappatmung bei Prüfenden – wenn der Prüfling von «Kraft haben» spricht, ist das nicht so schlimm; man versteht sich ja.

Das Hochschulstudium für Lehrpersonen scheint die Lernendenperspektive zu predigen, sie aber gleichzeitig nicht konsequent ein- und ernst zu nehmen. Ansonsten müsste der naturwissenschaftliche Unterricht sehr viel deutlicher von den subjektiven Theorien der Lernenden zum Wesen der Naturwissenschaften ausgehen. Nehmen wir zugunsten der Lehrenden an, dass sie diese Perspektive angesichts dräuender Fragenkataloge für fachwissenschaftliche Examina wirklich nur durchgegangen sind. Dann steht die Naturwissenschaftsdidaktik in der Pflicht, den Topos pointiert und praxisorientiert ins Gedächtnis zu rufen – für Studierende wie Lehrende gleichermaßen.

Es folgt der Wechsel vom Lamento zur Laudatio. Tim Billion-Kramers Beitrag «Nature of Science» in der Reihe «Springer essentials» liefert eine konzise, erstaunlich dichte Auseinandersetzung mit NoS als Unterrichtsgegenstand – gezielt für Studierende des Lehramts entworfen. Leseökonomisch sehr gut angesiedelt zwischen Fachartikel und Lehrbuch darf man sich auf die schattierte Skizze eines hochrelevanten Themas freuen, ohne dabei das Lesepensum für die Sommerferien ausreizen zu müssen – gleichwohl ist es nicht zur Bettlektüre angeraten ... einen wachen Geist erfordert das Büchlein durchaus.

Billion-Kramer wurzelt seine Darstellung in den naiven Vorstellungen der Lernenden vom wirren, solitären Wissenschaftler (bewusst keine Genderung), die es als Aus-

gangspunkt ernst zu nehmen gilt, wenn man ein authentisches Wissenschaftsverständnis wecken will. Dies ermöglicht erst eine kompetente, das heisst selbstbestimmte gesellschaftliche Teilhabe. Er entwickelt in der Folge einen NoS-Minimalkonsens aus den kanonischen Arbeiten im Feld. NoS wird verortet im Spannungsfeld zwischen «Empirie und Imagination», das «Differenzierung zwischen Beobachtung und Schlussfolgerung» einbettet in eine «Methodenvielfalt», die zu zwei unterschiedlichen Formen von Zusammenhangswissen führt («Naturwissenschaftliche Gesetze und Theorien»), wobei stets die «Vorläufigkeit» und die «Subjektivität wissenschaftlicher Erkenntnis» zu beachten sind, da sie in «sozialer und kultureller Einbettung» entsteht. Es sind die venerablen Lederman-Seven, die sich hier niederschlagen – auch weil Billion-Kramer bewusst die Ausdifferenzierung zwischen «Nature of Scientific Knowledge» und «Nature of Scientific Inquiry» in das vertiefende Literaturstudium auslagert. Blicke es bei diesem Referat, wäre das «essential» verzichtbar.

In der Folge gelingt es Billion-Kramer jedoch, weitere Konzepte einzuordnen, die sich für viele Lesende schon immer «ein bisschen nach NoS angefühlt» haben. So bezieht er den Familienähnlichkeitsansatz ebenso auf NoS wie Wagenscheins Konzept des genetischen Lernens oder das Storytelling (Fallbeispiele) und Science Media Literacy. All diese Ansätze lassen sich in Teilen mit NoS parallelisieren, aber nicht umfänglich zur Deckung bringen. Sie bieten somit weitere Anknüpfungspunkte dafür, wie NoS im Unterricht auf- und ultimativ auch einleuchten kann.

Ausgewählte Ergebnisse der fachdidaktischen Forschung zu NoS werden kurz und knapp mit konkreten Unterrichtsempfehlungen verknüpft, bevor der Band mit drei Unterrichtsimpulsen schliesst, die zum Teil den zuvor diskutierten alternativen Ansätzen entlehnt sind. Es gelingt so, aufzuzeigen, wie Unterricht zu NoS ganz praktisch aussehen kann. Das erste Beispiel steht stellvertretend für die von Lederman und Abd-El-Khalick vorgeschlagenen Übungen zu NoS, das zweite greift auf eine extensive lehrkundschaftliche Unterrichtsreihe zur Pflanzentaxonomie zu, und schliesslich wird ein einfaches Scaffold vorgestellt, das die wissenschaftstheoretische Reflexion niederschwellig im Klassenraum verankert. Dem Autor gelingt auf diese Weise – bei aller gebotenen Kürze – eine bemerkenswerte Leistung: Nicht nur kann er aufzeigen, dass NoS wichtig für eine naturwissenschaftliche Bildung ist; er rejustiert gleichzeitig den Horizont, in dem NoS gelesen und gelehrt werden kann, sodass die doch recht universellen Ansprüche, die der Ansatz stellt, nicht als Selbstüberschätzung verstanden werden müssen. Das ist vielleicht nicht immer ganz leichte, dafür aber stets lohnende Lektüre.

Markus Emden, Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, Forschungsgruppe Naturwissenschaftsdidaktik, markus.emden@phzh.ch